

Information Privacy in Light of Technological Development and Its Protection Mechanisms

الخصوصية المعلوماتية في ظل التطور التكنولوجي وآليات حمايتها

Ahmed Noui¹

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Legal Challenges and Technological Development التحديات القانونية والتطور التكنولوجي
Organizing Institution	Faculty of Law, University of Constantine, Algeria كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر
Conference Date	25 May 2023
Location	Constantine, Algeria

Abstract

Our current era is witnessing a wide spread of technological development and the use of information and communication technology by individuals, which resulted in the emergence of violations of the information privacy of individuals as a result of misuse, and this is considered a violation of one of the human rights enshrined in the constitution; It is the right to privacy and the sanctity of their private lives, which exposes their personal data to risks; This prompted countries to find mechanisms to protect the privacy of individuals from these attacks, and from this standpoint, we aim through this research paper to clarify what is meant by informational privacy, personal data, and images of abuse, as well as efforts and mechanisms devoted to protecting this data at the international and domestic levels, to enable individuals to control their the flow of their personal information in the digital environment .

Keywords:

Information privacy, personal data, right to privacy, sanctity of private life, information protection, storage and processing of information, law.

الملخص

يشهد عصرنا الحالي إنتشارا واسعا للتطور التكنولوجي وإستخدام الأفراد لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الذي أسفر عن ظهور انتهاكات للخصوصية المعلوماتية للأفراد نتيجة لسوء الإستخدام، وهذا يعد مساسا بحق من حقوق الإنسان المكرسة دستوريا؛ وهو حق الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، ما يعرض بياناتهم الشخصية للمخاطر؛ وهذا ما دفع بالدول لإيجاد آليات لحماية خصوصية الأفراد من هاته الإعتداءات، ومن هذا المنطلق نهدف من خلال هذه الورقة البحثية لتبيان المقصود من الخصوصية المعلوماتية والبيانات الشخصية وصور الإعتداء عليها، وكذا الجهود والآليات المكرسة لحماية هذه البيانات على الصعيد الدولي والداخلي، لتمكين الأفراد من التحكم في تدفق معلوماتهم الشخصية في البيئة الرقمية.

الكلمات المفتاحية:

الخصوصية المعلوماتية، البيانات الشخصية، الحق في الخصوصية، حرمة الحياة الخاصة، حماية المعلومات، تخزين ومعالجة المعلومات، القانون.